

PREVALENCIA DE GENOTIPOS DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) EN BOLIVIA

BALDIVIEZO SOLIZ ELIANA
Universidad Técnica Privada Cosmos
ebaldiviezo96@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4538-7669>
DOI: 10.5281/zenodo.13958478

Resumen

El virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, afectando tanto a hombres como a mujeres. Este trabajo busca determinar la prevalencia de los genotipos de VPH en Bolivia mediante una revisión sistemática de estudios en bases de datos como Scielo, Dialnet y Google Académico. Los resultados preliminares señalan que los genotipos de alto riesgo más comunes en Santa Cruz, La Paz y Sucre son el 16 y 18. Aunque aún faltan datos concretos y se requiere un análisis más amplio de todos los genotipos, incluyendo estudios enfocados en hombres.

Palabras claves: Virus de Papiloma humano, Genotipos HPV, Cáncer de cérvix.

Introducción

El Virus de Papiloma Humano (VPH), es el agente etiológico de la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial (1). Este virus suele afectar tanto a hombres como a mujeres; en los primeros, esta infección se ha asociado a lesiones como verrugas anogenitales y neoplasias intraepiteliales de pene y ano en tan solo un 1% de casos positivos, razón por la cual se les atribuye como un vector silencioso por la ausencia de sintomatologías. En el caso de las mujeres, si bien pueden manifestarse verrugas genitales de igual manera que el anterior sexo, estos pueden agravarse y ocasionar el cáncer de cérvix, afección que es considerada como la segunda causa de muerte de mujeres a nivel mundial (2,3)

En cuanto a las características del virus de Papiloma Humano, este es un virus pequeño sin envoltura lipídica y que tiene un material genético de tipo ADN, se han llegado a identificar más de 200 genotipos, agrupados en 18 géneros y más de 50 especies, de los cuales 40 de ellos son transmitidos por vía sexual y se los clasifican en genotipos de Alto riesgo (AR) y Bajo riesgo (BR) oncogénico, como genotipos de Alto riesgo se encuentran el 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 y 70 y en los de Bajo riesgo están los genotipos 6, 11, 42, 43 y 44 (4)

Ahora bien, en Bolivia en un reporte publicado el año 2018, el cáncer de cérvix se posicionaba entre los primeros tipos de cáncer más frecuente, con un 24 % del total de pacientes diagnosticados con cáncer (5) Por ello, este tema sobre la prevalencia de genotipos de Virus de Papiloma Humano es de gran impacto para determinar los genotipos que se han venido identificando en diferentes estudios realizados en Bolivia para así tomar las medidas necesarias en cuanto al tratamiento y seguimiento de aquellos pacientes infectados por este virus, además que brindará un apoyo a la vigilancia epidemiológica y virológica de esta infección.

Metodología

Para el presente estudio se realizará una revisión sistemática de tipo documental a partir de artículos de investigación originales en bases de datos como: Pubmed, Scielo, Google académico, Dialnet y Repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés.

Resultados esperados

Una vez realizada la selección de los artículos de interés para el presente estudio, se desarrollará un cuadro en el que se irá mencionando los estudios evaluados indicando los genotipos detectados tanto en hombres como mujeres en los distintos departamentos en los que se realizó el estudio para así lograr tener una base de datos. A continuación, se muestra algo de ello:

Año	Estudio	Autor (es)	Resultados
------------	----------------	-------------------	-------------------

2012	Prevalencia y factores asociados a la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y las lesiones causadas por el mismo en mujeres de 20 a 59 años en el municipio de Sucre, Bolivia	Carolina Terán (6)	Se reclutaron 868 mujeres: 101 (11,6%) en distritos urbanos céntricos, 687 (79,1%) en distritos urbanos periféricos y 80 (9,2%) en distritos rurales. La prevalencia de la infección por el VPH-AR fue del 18,1% (IC 95% 15,6-20,9), y por distritos urbano céntrico, urbano periférico y rural fue del 23,8%, 18,0% y 11,2% respectivamente. El tipo de VPH-AR más frecuente fue 16, seguido del 31, 52 y 51.
2013	Determinación del virus de Papiloma Humano de Alto Riesgo oncogénico en mujeres de La Paz y Santa Cruz en Bolivia.	Rhicelly Georgina Salinas Salas (7)	Se hizo el estudio de hisopados cervicales a 160 mujeres, de las cuales 88 fueron de la ciudad de La Paz y 77 de la ciudad de Santa Cruz , a todas se les realizó la detección de VPH de alto riesgo dando como resultado lo siguiente: La Paz el 17 % (14/83) , de este total solo en 4 mujeres se detectó el VPH-16, 5 con VPH-18 y 3 casos de coinfección entre ambos genotipos, en cuanto a Santa Cruz el 12% (9/77) fueron positivos a HPV-alto Riesgo, de ellos, 6 mujeres presentaron VPH-18 (2) y coinfección (VPH-16/18) en 6 pacientes y solo 1 con otro tipo de

			VPH alto riesgo (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68).
2020	Identificación molecular de los VPH oncogénicos mediante PCR en tiempo real con Sondas Taqman.	Diego Bonifaz Pérez & Omar Rocabado Calizaya (8)	De 151 muestras de hisopados genitales correspondientes a 134 mujeres y 17 varones que asistieron al Laboratorio de Diagnóstico Molecular LABOGEN en La Paz, se logró detectar 41 casos positivos para VPH de alto riesgo sólo en mujeres, diez de ellas tenían el genotipo 16, en ocho, se detectó el genotipo 18 y en cinco mujeres se observó coinfección, es decir se encontraban ambos genotipos de HPV, el restante fue negativo para HPV 16/18 pero positivo para otros genotipos de HPV.

Discusión

Muchos estudios hacen referencia sobre los genotipos de mayor prevalencia y claramente en lo avanzado de esta investigación, se puede observar que la mayoría de los estudios se basa en la detección de Virus de Papiloma de alto riesgo y en muchos de ellos denota que los más prevalentes son el genotipo 16, seguido del 18, en cuanto a esto existen algunos autores como Yuxi & Gallego (2021) que indican que el genotipo 18 no es uno de los más prevalentes y que en su lugar se encuentra el 58, sin embargo, esto podría variar de acuerdo a la población en estudios, zona geográfica y claramente podemos evidenciar con este

pequeño resultado que en Bolivia los más prevalentes han sido el 16 y 18, pero también hay que mencionar que muchos de los estudios evaluados tan sólo contaban con herramientas de laboratorio para detectar y diferenciar a esos genotipos y no así el restante de los genotipos de manera individual. Es un tema que debe seguir actualizándose para así tener una vigilancia real de lo que sucede en Bolivia, pero ya no solo enfatizándolo en las mujeres, sino también en varones.

Conclusión

Mediante el avance de los resultados podemos concluir que los genotipos que mayormente se detectan en Bolivia, en el caso de La Paz, Santa Cruz y Sucre son los de Alto riesgo, llegando así a denotarse más los genotipos 16 y 18, siendo los más prevalentes el 16 en la mayoría de los casos. Así también, se han notificado casos de coinfección entre ambas, lo que podría ser un factor de riesgo para generar un cáncer de cuello uterino.

Bibliografía

1. Medina MG, Marinic K, Medina ML, Sorrentino A, Giménez MF, Merino LA. Detección de papilomavirus humano en mucosa oral en hombres con verrugas anogenitales. Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. 15 de agosto de 2021;19(2):41–8.
2. Mora W. Incidencia del Virus de Papiloma Humano de Hombres. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica [Internet]. 2014 [citado 18 de octubre de 2024];LXXI:691–7. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc144l.pdf>
3. Salazar Torres ZK, Heredia Cortez JM, Zhingre Suárez AE, Cárdenas Heredia FR. Virus del Papiloma Humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador. Revista Vive. 19 de octubre de 2022;5(15):671–8.
4. Silva R, León D, Brebi P, Ili C, Roa JC, Sánchez R. Diagnóstico de la infección por virus papiloma humano en el hombre. Revista Chilena de Infectología [Internet]. 11 de febrero de 2013 [citado 19 de octubre de 2024];30:186–92. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf>
5. Ministerio de Salud de Bolivia. Cuatro tipos de cáncer son los más recurrentes en Bolivia [Internet]. 2018 [citado 19 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://minsalud.gob.bo/3101-cuatro-tipos-de-cancer-son-los-mas-recurrentes-en-bolivia>

6. Terán C. Prevalencia y factores asociados a la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y las lesiones causadas por el mismo en mujeres de 20 a 59 años del Municipio de Sucre, Bolivia [Internet]. [España]: Universidad de Alcalá; 2014 [citado 19 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=ct%2Fvd2aUJEM%3D>
7. Salinas R. Determinación del Virus de Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) oncogénico en mujeres de La Paz y Santa Cruz en Bolivia. [La Paz]: Universidad Mayor de San Andrés; 2013.
8. Bonifaz D, Rocabado O. Identificación molecular de los VPH oncogénicos mediante PCR en tiempo real con sondas Taqman. Revista Científica de Ciencias Médicas [Internet]. 22 de diciembre de 2020 [citado 19 de octubre de 2024];23:122–8. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rccm/v23n2/v23n2_a02.pdf